

Владимиров Юрий Львович
кандидат экономических наук,
преподаватель Высшей школы экономики

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В ЧИЛИ

К новым регионам виноделия относится Чили, чья отрасль виноделия развивалась уверенными темпами в 1990-е годы. Производство вина выросло на 63 % в период с 1990 по 2000 г., так же значительно увеличились поступления от экспорта вина: в 1984 г. сумма доходов от экспорта составила 10 млн долл. США, а в 2002 г. уже 602 млн долл. США [1]. Чили стала одной из ведущих стран – экспортеров вина, обогнав Германию, Португалию и США. По объему производства вина Чили находится на 11-м месте в мире, уступая таким странам, как Португалия и Южная Африка. Значительно увеличилась площадь, занимаемая виноградниками: в 1996 г. площадь составляла 56 003 гектаров, в 2001 г. – 106 971 гектара [2].

История района виноделия

История развития виноделия в Чили начинается с 1551 г., когда испанские колонизаторы произвели первое вино к северу от Сантьяго, столицы Чили [3]. Выбор Чили был неслучаен: виноградники не прижились в климате Мексики, Перу и Карибских островов, климат Чили оказался исключительно благоприятным для культивации виноградной лозы.

Первые виноградники начали культивировать миссионеры Католической церкви (которым вино было необходимо для религиозных ритуалов) в долине Лимари, где и до сих пор сосредоточено основное производство вина Чили. Развитие Чили и превращение столицы Сантьяго в крупный региональный экономический и культурный центр стимулировало потребление вина. Увеличение производства вина и улучшение его качества привело к тому, что к началу XIX-го столетия вино собственного производства стало конкурентоспособным на локальном рынке с импортируемыми винами из Испании и начало вытеснять их. В свою очередь это снизило доходы метрополии – Испании; были введены запретительные налоги и прочие ограничения на возделывание винограда и производство вина, большая часть виноградников была уничтожена.

В 1818 г. государство Чили стало республикой, независимой от испанской короны и, соответственно, свободной в международной торговле. В начале XIX века Франция являлась примером экономических свобод и законодателем мод; кроме того, Франция являлась общепризнанным лидером в области виноделия, а отношения Чили с Испанией были испорчены. При участии сельскохозяйственного центра Университета Чили из Франции были привезены первые саженцы французского винограда в районе Маипо. Преобладали такие традиционные для Франции сорта, как Каберне Совиньон, Мальбек, Карменер, Пино Нуар, Совиньон Блан, которые быстро вытеснили испанские сорта винограда.

На 1863 г. пришелся пик эпидемии филлоксеры, погубившей, по некоторым оценкам [4], 9/10 виноградников Франции и всей Европы. Виновником эпидемии был жучок, чьи личинки паразитировали на корнях виноградной лозы. Жучок был завезен из Северной Америки, а европейские сорта винограда не обладали устойчивостью к вредителю. Решение проблемы состояло в скрещивании европейских сортов винограда с устойчивыми к вредителю сортами из Северной Америки или в прививке к ним черенков европейских сортов. Однако, по мнению экспертов, это серьезно снижало потребительские качества вина.

Отрасль виноделия Чили не пострадала от филлоксеры. Оставшиеся без работы европейские виноделы и понесшие значительные убытки виноторговцы обратили внимание на Чили, чьи виноградники сохранили все наиболее популярные сорта европейского винограда в неприкосновенности. Можно сказать, что благодаря подходящему климату для ранее завезенных французских сортов винограда и эпидемии филлоксеры в Европе отрасль виноделия Чили получила уникальное конкурентное преимущество, а также современные агропромышленные технологии, знания, инвестиции и квалифицированный персонал.

В силу неудачных аграрных реформ 1967 г. сельскохозяйственная часть экономики страны оставалась в относительной изоляции и отрасль виноделия Чили до начала 1980-х годов находилась в стагнации.

Структура производства, экспорт

В 1980 г. в страну вернулись европейские виноделы, которые, кроме капитала, принесли новые технологии и возможность экспорта продукции в Европу и США. В период с 1974 по 1998 г. прямые иностранные инвестиции в отрасль виноделия Чили были сделаны такими ведущими мировыми компаниями, как Baron Philippe Rothschild S.A. (Франция), Miguel Torre Carbo (Испания); кроме того, было создано более 11 совместных предприятий. В период с 1974 по 1989 г. инвестиции в совместные предприятия составили более 5 млн долларов, в период с 1990 по 1994 г. – 8 млн долл., и с 1995 по 1998 г. – 38 млн долл. Прямые инвестиции иностранными компаниями в собственные винодельческие хозяйства в период с 1974 по 1998 г. превысили 50 млн долл. По различным оценкам, общий объем инвестиций превысил 100 млн; на долю компаний из США приходится более 50 %, оставшиеся 50 % достаточно равномерно распределены между европейскими компаниями. Кроме финансовых ресурсов, зарубежные компании принесли в Чили инновационные технологии, маркетинг и бренды, сбытовые возможности. К 2002 г. на совместные предприятия и принадлежащие зарубежным компаниям винодельческие хозяйства приходилось 15 % от общего объема экспорта чилийского вина. По объему экспорта вина Чили занимает 5-е место в мире – 310 млн литров, что составляет 4,6 % от объема общемирового потребления. Крупнейший национальный производитель вина Concha у Тога занимает 30 место в мире по обороту.

Национальный рынок является незначительным, население страны составляет около 15 млн чел., 75 % продукции идет на экспорт. Таким обра-

зом, отрасль виноделия Чили можно считать экспортно-ориентированной. Экспорт бутылированной продукции составляет 58 %, в стоимостном отношении бутылированная продукция составляет 87 % от суммы экспорта, что свидетельствует об ориентации на экспорт конечного продукта (т. е. вина в бутылках), имеющего высокую добавленную стоимость.

Географически экспорт чилийского вина хорошо диверсифицирован. В 1980 г. 88 % экспорта приходилось на страны Латинской Америки, в 2002 г. только 8 % составлял экспорт в страны Латинской Америки, а более 50 % приходилось на Европу, 44 % на США, Канаду и Мексику. Количество стран, в которые экспортируется чилийское вино, возросло с 36 в 1984 г. до 96 в 1999 г. Стоимость экспортируемого вина в пересчете на единицу бутыллируемой продукции постоянно увеличивалась до 1999 г., достигнув показателя в 22 долл., после чего цена стабилизировалась, при сохранении незначительной тенденции к росту.

Рост числа винодельческих хозяйств Чили стабилизировался к концу 1990-х; по данным на 2003 г., всего насчитывалась 131 винодельня, из которых $\frac{3}{4}$ приходится на 5 наиболее известных винодельческих регионов (Maipo, Colchagua, Curicío, Maule, Cachapoal). На 4 крупнейшие национальные фирмы приходится 33 % экспортируемого вина (Concha y Toro – 14,2 %, San Pedro – 10,7 %, Santa Rita – 4,7 %, Santa Carolina – 3,9 %). Это свидетельствует о высоком уровне концентрации производства – на долю 4-х крупнейших европейских компаний приходится менее 20 % от объема производства. Концентрация производства еще выше в отраслях виноделия США и Австралии, где на долю 4-х крупнейших компаний приходится около 60 % производимой продукции.

Существенное внимание уделяется маркетингу и брендам. Существуют как собственные бренды, обычно «привязанные» к определенному региону виноделия Чили и хозяйству, так и программы со-брендинга в сотрудничестве с самыми известными мировыми производителями, например Domaines Barons de Rothschild (Lafite) и вина винодельни Santa Rita. Акцент на производство вин премиум класса под собственными брендами делают специально созданные «малые» хозяйства, обладающие определенным набором уникальных факторов: состав почвы, «органическая» форма производства и переработки, горные источники воды и т. д. По оценкам экспертов, качество чилийского вина хороших сортов не уступает лучшей продукции Франции, а цена за бутылку коллекционного вина «хорошего» года может превышать 400 долл. США. Производители вина, при активном участии ассоциаций виноделия, проводят совместные программы продвижения, например совместно с авиакомпанией Lan Chile, где вино предлагается на борту самолета.

Состав кластера виноделия Чили

- I. Ассоциации.
- II. Образовательные учреждения.
- III. Государственные организации и агентства.
- IV. Научно-исследовательские центры.

V. Специализированные программы взаимодействия.

VI. Отраслевые средства массовой информации.

VII. Поставщики и подрядчики.

I. Ассоциации:

Ассоциация Corporación Chilena del Vino

Чилийская Корпорация вина (CCV) – некоммерческая ассоциация, учрежденная физическими и юридическими лицами, представляющими винодельческие хозяйства Чили. CCV объединяет винодельческие хозяйства и предприятия, которые занимают более 55 тыс. гектаров виноградников и производят 300 млн литров вина ежегодно.

Чилийская корпорация вина является официальным агентом Корпорации поощрения производства (CORFO) Чили и по соглашению с государственными регулирующими органами выполняет функцию согласования норм, правил и стандартов, обязательных к исполнению в отрасли виноделия Чили.

Органами управления ассоциации являются директорат и т. н. «институт советников». Институт советников сформирован по территориальному признаку, в него входят представители районов виноделия «долин» – всего 35 человек. Районы представлены неоднородно, однако наиболее известные и обширные районы представлены тремя – пятью представителями. Директорат ассоциации выполняет исполнительные функции, состоит из президента, 2 вице-президентов и 5 директоров. Центральный офис расположен в г. Сантьяго, 5 представительств – в крупнейших винодельческих регионах.

Основными задачами ассоциации являются:

1. Совершенствование законодательной базы отрасли виноделия.
2. Изучение потребностей сектора виноделия.
3. Участие в Технологическом консорциуме исследований для сектора виноделия с вкладом 1 млн долл. в год на срок 5 лет.
4. Организация исследований по определению объемов производства, отраслевых стандартов и емкости рынка.
5. Отстаивание интересов членов ассоциации и соблюдение принципов честной конкуренции в отрасли.
6. Проведение единой PR-политики.
7. Издание корпоративного журнала «Revista Vendimia».
8. Организация семинаров и курсов повышения квалификации.
9. Координация технологической политики.
10. Организация ежегодного собрания, проведение праздников и фестивалей, проведение мероприятий для стимуляция спроса.

Ежегодно ассоциация проводит образовательные курсы по направлениям: охрана труда, повышение урожайности, использование и эффективное применение пестицидов, техника сбора винограда и т. д.

Ассоциация Viñas de Chile

Ассоциация Винас де Чили (Viñas de Chile) [5] была организована в 1950 г. История ассоциации начинается с 1511 г. (под именем «Asociación de Embotelladores»); в 1968 г. произошло ее объединение с частной орга-

низацией «Консорциум Экспортеров Вин». А 26 августа 1999 г. ассоциация была преобразована в некоммерческое акционерное общество «Viñas de Chile A.G». В настоящее время в ассоциацию входят 48 винодельческих хозяйств, включая такие крупнейшие, как Concha y Toro, San Pedro, Santa Rita; кроме того, членами ассоциации являются сравнительно небольшие производители, отличающиеся высоким качеством продукции, например Montes. Изначально основной задачей ассоциации было влияние на политику государственного регулирования национальной отрасли виноделия, впоследствии акцент сместился на стимулирование экспорта и участие в заключение межгосударственных договоров, обеспечивающих льготный или беспошлинный режим для вина из Чили. Кроме того, ассоциация, совместно с образовательным сегментом кластера, участвует в разработке и соблюдении профессиональных стандартов для работников винодельческой отрасли, взаимодействует по программам технологического развития отрасли и совместно с другой ассоциацией виноделов Чили – Чиливид (Chilevid) участвует в маркетинговых программах (например, популяризация продукции Чили за рубежом).

Можно выделить следующие основные направления работы ассоциации:

1. Начиная с 1960-х годов XX-го века ассоциация принимает участие в развитии механизации в отрасли виноделия, включая программу бутилирования продукции, целью которой являлось законодательное ограничение производства, розлива и продажи вина в 10–15-литровые емкости. Данное ограничение позволило перейти к стандартным методам бутилирования вина и, в свою очередь, повысить рентабельность продукции.
2. В 1970-х годах ассоциация защищает вертикально интегрированные винодельческие хозяйства, отстаивает сохранение частной и смешанной форм собственности в виноделии и выступает против государственных форм собственности.
3. Поощряет и развивает отраслевые стандарты, нацеленные на повышение качества вина и его конкурентоспособность.
4. Выступает инициатором отраслевого соглашения, которое устанавливает в Чили систему виноградарского районирования и систему контроля по происхождению вина. Отраслевое соглашение стало основой государственного указа № 464, предусматривающего законодательное виноградарское районирование.
5. В конце 1990-х ассоциация активно участвует в пропаганде потребления вина, создании образа вина как натурального и здорового продукта, потребление которого полезно для здоровья гражданина страны, а производство – для национальной экономики.
6. Участвует в поощрительных программах, нацеленных на развитие виноградарско-винодельческой культуры в Чили, основанной на аккуратном, избирательном, информированном и ответственном потреблении.

7. Развивает перспективные программы и проекты, такие как организация профессионального союза виноделов, финансирует научно-исследовательские программы и инновационную деятельность.
8. Участвует в международной деятельности, включая подписание соглашений, способствующих экспорту продукции виноделия Чили, способствует закреплению образа и стандартов чилийского вина.
9. Ограничение влияния государства на отрасль виноделия, в т.ч. предотвращения увеличения налогового бремени.
10. Организует программы по подготовке отраслевых кадров (совместно с образовательными учреждениями).
11. Проводит торжества, праздники и фестивали. Осуществляется информационная поддержка членов ассоциации.

В 2007 г. после продолжительных переговоров Винас де Чили объединилась с основанной в 1993 г. ассоциацией малых производителей вина Чиливид (Chilevid). После объединения членами ассоциации стали 90 виноделов, на долю которых приходится 95 % объема продаж.

Ассоциация Wines of Chile

Ассоциация Чилийские вина (Wines of Chile) была основана в 2002 г. с целью позиционирования продукции на мировых рынках посредством стратегического маркетинга. Офисы ассоциации расположены в Сантьяго и Лондоне. Членство в ассоциации доступно для независимых производителей вина; в настоящее время в ассоциации 76 членов. Ассоциация является автором специализированных партнерских программ и взаимодействия с другими отраслями промышленности и сельского хозяйства Чили.

II. Образовательные учреждения

8 университетов [6] Чили прочно связаны с отраслью виноделия. Наиболее известными являются сельскохозяйственные факультеты университетов Universidad de Concepción и Universidad de Chile. Университеты Чили готовят специалистов по всем направлениям виноделия, включая такие инновационные направления, как биоинформатика. При университетах есть курсы и программы постдипломного образования.

Кроме образовательных программ, при университетах развиваются научно-исследовательские центры, специализирующиеся на отрасли виноделия (Центр прикладных биотехнологий, например).

При посредничестве Католического университета Чили действует государственная программа занятости и подготовки работников в виноградарствах SENSE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo).

III. Государственные организации и агентства

Взаимодействие с государственными организациями и агентствами стало залогом успешного развития отрасли виноделия в Чили. На испанском они называются Instituciones de apoyo, что может быть переведено как «опорные институты». Этот термин был введен в оборот ассоциацией виноделия Чилийская Корпорация Вина (CCV) и отражает уровень отношений и доверия к государственным институтам. Следующие организации со стороны правительства Чили отвечают за «процветание» отрасли виноделия:

1. Корпорация поощрения производства (CORFO) выполняет функцию согласования норм, правил и стандартов, обязательных к исполнению в отрасли виноделия Чили. Через Корпорацию осуществляется поиск и привлечение финансовых ресурсов в отрасль виноделия.
2. Фонд инноваций в сельском хозяйстве (Fundación para la Innovación Agraria) при Министерстве сельского хозяйства Чили, создан для содействия внедрению инновационных технологий в сельское хозяйство.
3. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) – Фитосанитарное агентство Чили. Основные функции – лицензирование и ведение реестра прав собственности. В функции агентства входит (кроме санитарных функций) поддержание природного разнообразия окружающей среды и проведение природоохранных мероприятий.
4. Служба исследований и сельскохозяйственной политики при президенте республики (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias) исполняет функции координатора усилий по развитию сельского хозяйства, контролирует исполнение бюджетов финансирования инноваций в сельском хозяйстве.
5. ProChile – агентство развития и стимулирования экспорта при Управлении экономических и международных связей Министерства иностранных дел Чили. Деятельность агентства строится на 4-х основных принципах: поддержка малого и среднего бизнеса, использование международных договоров и соглашений в интересах отечественных производителей, публичность и открытость, пропаганда образа и имиджа Чили за рубежом [7].

IV. Научно-исследовательские центры

Отрасль виноделия Чили является приоритетным направлением для Министерства сельского хозяйства Чили. Несмотря на участие в исследовательских программах образовательных учреждений, основную деятельность по технологическому и инновационному развитию осуществляют научно-исследовательские центры:

1. Центр изучения вина (Centro de Vino UC);
2. «Фонд Чили» (Fundación Chile) – частный фонд, основанный в 1976 г. совместно с рядом американских корпораций, целью которого является распространение и внедрение современных технологий в экономику Чили;
3. Государственный институт сельскохозяйственных исследований при Министерстве сельского хозяйства Чили (Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA);
4. Центр технологий виноделия (Centro Tecnológico de la Vid y el Vino).

V. Специализированные программы взаимодействия

Программы взаимодействия являются отличительной чертой кластера виноделия Чили. Наиболее известными являются «Rutas del vino», что может быть переведено как «Источники вина». В соответствии с территориальной принадлежностью (названием района) районы виноделия поделе-

ны на туристические зоны, предоставляющие возможности ознакомления с виноградниками, природными и культурными особенностями каждого из районов. Программы являются сочетанием усилий винодельческих хозяйств, туристических компаний, местных органов власти и маркетинговых агентств. Наиболее известны 6 программ: Ruta del Vino del Valle de Casablanca, Ruta del Vino del Valle de Cachapoal, Ruta del Vino del Alto Cachapoal, Ruta del Vino del Valle del Colchagua, Ruta del Vino del Valle de Curicó, Ruta del Vino del Valle del Maule. Каждая из программ имеет свой веб-сайт и представлена в туристических каталогах.

VI. Отраслевые средства массовой информации

Условно отраслевые СМИ можно разделить на следующие категории:

- издания, посвященные технологии виноделия, культивации и возделыванию виноградной лозы, оборудованию и инновациям;
- издания, посвященные проблемам сбыта и коммерческого оборота вина;
- издания, пропагандирующие потребление вина, здоровый образ жизни и имидж виноделов Чили на отечественном рынке и за рубежом;
- специализированные каталоги рекомендаций экспертов по качеству вина (дегустационные справочники).

Отраслевые СМИ обширно представлены в виде печатных изданий, интернет-порталов, и программ передач на радио и ТВ. Планируется создание постоянной радиопрограммы.

VII. Поставщики и подрядчики

Необходимое оборудование, материалы, удобрения, тара для нужд отрасли виноделия изготавливаются в Чили и/или импортируются. К импортируемым товарам относятся: ирригационное оборудование, удобрения, пестициды, гербициды, кора пробкового дуба (пробки). Собственная промышленность успешно освоила производство фильтров, стальных чанов для брожения, бутылок, упаковки. Поставщики и подрядчики тесно связаны с отраслевыми СМИ, их продукция хорошо известна и отвечает высоким стандартам качества, в т. ч. экологическим.

VIII. Виноградники и винодельни.

Крупные хозяйства, собственники виноградников, винодельческих хозяйств, являются центром, опорой кластера виноделия. 4 компании являются крупнейшими, доминирующими производителями и экспортерами вина: Concha Y Toro (14,2 %), San Pedro (10,7 %), Santa Rita (4,7 %) и Santa Carolina (3,9 %), что в сумме составляет 33,5 %. По данным некоторых исследований, с учетом миноритарных долей этих компаний и участия в совместных предприятиях, их доля может достигать 45 % от всего объема экспорта (дохода соответственно) [8].

Опыт работы кластера виноделия Чили показывает:

Во-первых, комбинацию из исторических причин возникновения кластера, уникальных природных условий и поддержки государства, послуживших становлению и развитию кластера.

Во-вторых, кластер возник ориентированным на экспорт продукции — сначала в страны Латинской Америки, а только потом в страны, обладающие собственными винодельческими хозяйствами. Выбранная ориентация на экспорт продукции изначально оказалась правильной, и со временем она совершенствовалась, достигнув своего пика после периода политических потрясений 1970-х, когда в Чили стали поступать современные технологии и финансовые ресурсы из США и Европы.

В-третьих, в кластере выражено ядро, состоящее из группы доминирующих винодельческих хозяйств. Как было отмечено выше, на их долю приходится до 45 % продукции. Однако их влияние не безгранично, интересы независимых производителей защищает государство и общественные организации (ассоциации).

В-четвертых, несмотря на очевидное влияние доминирующих отраслевых компаний, существенную роль играют общественные организации – ассоциации. Влияние и полномочия ассоциаций обширны, они представляют собой успешный механизм коммуникации бизнеса, органов власти, образовательных учреждений и общества. Ассоциации представляют интересы всех участников индустрии виноделия Чили и ведут активную политику по продвижению вин Чили во всем мире.

В-пятых, в кластере среди производителей вина нет явной сегментации по ценовому уровню продукции. Большинство винодельческих хозяйств имеют в продуктивном портфеле вина ординарные (столовые), бизнес и премиум сегмента. В кластере установлены жесткие стандарты качества вина, по которым должен выполняться принцип соблюдения всех норм и правил при производстве вина любой категории, любым хозяйством.

В-шестых, образовательный и научно-исследовательский сегмент кластера хорошо развит и представлен. Потребность в трудовых резервах и специалистах всех уровней удовлетворена, взят курс на импортозамещение в части сложных технологических устройств. Активно развиваются программы технологического сотрудничества со странами Латинской Америки и с ведущими мировыми научно-исследовательскими центрами.

В-седьмых, государство уделяет пристальное внимание развитию отрасли виноделия. Взаимодействие с государственными организациями и агентствами стало залогом успешного развития отрасли виноделия в Чили. Примером успешного взаимодействия кластера виноделия могут быть специализированные туристические маршруты, развитие отраслевых СМИ, программы развития и поддержки виноделия.

Таким образом, можно заключить, что кластер виноделия Чили представляет собой комбинацию качеств, присущих сельскохозяйственным кластерам и кластерам природных ресурсов, ориентированных на экспорт. В кластере нет явно выраженного лидера, равными «весами» обладают производители, общественные организации и государство. Кластер прошел этапы развития, преобразований и несколько стадий внедрения инноваций и в настоящее время успешно развивается. Продукция кластера виноделия Чили доступна во всем мире; новыми направлениями экспорта признаны Россия и Китай. Опыт кластера виноделия Чили может свидетельствовать о важной роли общественных организаций, сумевших сохранить и развивать

отечественную отрасль виноделия на протяжении многих лет, несмотря на политические потрясения.

Литература

1. A Chilean wine cluster / Evert-Jan Visser; Utrecht University.
2. Agriculture and Livestock Service (SAG) of the Ministry of Agriculture. 2003
3. По материалам «История виноделия Чили» // [Электронный ресурс] http://www.hemingwayandhale.com/about_chile.htm
4. <http://www.winemag.co.za/content/online/appreciation/singlepage.asp?in=199> «Phylloxera epidemic»
5. <http://www.vinasdechile.cl/corporativo/historia.php> Vinas de Chile
6. Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile Universidad de Talca, Universidad de Concepción, Universidad Central, Universidad de las Américas, Universidad Santo Tomás, Universidad Mayor.
7. Rochile: al servicio del exportador // [Электронный ресурс] http://www.prochile.cl/quienes_somos/que_es_prochile.php
8. Heijbroek A. & A. Rubio. The Chilean Wine industry: preparations for the next step. Utrecht: Rabobank International, 2003.